

Projeto Quartos Segundo Andar

Planta Baixa 1º Andar

ESCALA 1:50

PLANTA ATUAL

PLANTA NOVA

1	varanda. Reduzirá 1,5 m de comprimento
2	Sala. Aumentará 1,5 m de comprimento, possibilitando a inclusão de um canto alemão servindo de mesa de jantar.
3	Cozinha/Área de Serviço. Passará a ter uma escada, criando acesso para os novos quartos.

Conteúdo: Planta Baixa 1º Andar

Designer: Classy Achitecture

Folha

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Planta Baixa Quartos

ESCALA 1:50

Conteúdo: Planta Baixa Quartos

Designer: Classy Achitecture

Folha

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Planta Humanizada

ESCALA 1:50

- 1 *Sofa retrátil*
- 2 *Canto Alemão*
- 3 *Bancada de Granito*
- 4 *Banqueta Alta Industrial
Cozinha Balcão Bancada Bar*
- 5 *Cuba em Aço Inox Polido*
- 6 *Banqueta Alta Com Encosto
Em Junco*
- 7 *Churrasqueira predial
pré moldada- modelo quadra
cimento natural*
- *tv smart 50*

- 09 *Vaso Sanitário Caixa Acoplada*
- 10 *Cuba dupla de Apoio Retangular*
- 11 *Chuveiro Elétrico 7800w 220v*
- 12 *Guarda Roupa planejado de dryall*
- 13 *Cama Box de solteiro*
- 14 *Mesa De Cabeceira*
- 15 *Rack Nicho Suspenso
Prateleira Para Tv*
- 16 *Área de Serviço*
- 17 *Poltrona Decorativa -
Cadeira Escritório*
- 18 *Mesas Laterais Redondas
Encaixáveis Line Devan
Móveis Preto/Fresno*
- *tv smart 50*
- *tv smart 26 ou 32*
- *Ar condicionado split 9000 btus*

Conteúdo: Planta Humanizada
Cliente: Wagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture
Data: 10/07/2023

Folha
01

Corte A

ESCALA 1:50

Conteúdo: Corte A

Cliente: Wagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

02

Corte B
ESCALA 1:50

	Conteúdo: Corte B	Designer: Classy Achitecture	Folha 03
	Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves	Data: 10/07/2023	

Corte B-2
ESCALA 1:50

	<i>Conteúdo:</i> Corte B-2	<i>Designer:</i> Classy Achitecture	<i>Folha</i> 04
	<i>Cliente:</i> Vagner Estevam Dos Reis Alves	<i>Data:</i> 10/07/2023	

Corte C

ESCALA 1:50

Conteúdo: Corte C

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

05

Corte D

ESCALA 1:50

Conteúdo: Corte D

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

06

Telhado

ESCALA 1:50

- 1 Cobertura de Telhas de Aço Galvanizada o telhado ficará passando das paredes
- 2 Estrutura metálica a estrutura será fixada em colunas preparadas pela mesma estrutura metálica soldado no ferro da coluna de concreto.
- 3 Laje do banheiro para Caixa d'água

Conteúdo: Telhado

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

07

Estrutura para caixa d'água

ESCALA 1:50

Laje de Concreto

1 Laje

2 Rebaixamento de Drywall

Conteúdo: Estrutura para caixa d'água

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

08

Pontos Hidraulicos

ESCALA 1:50

Conteúdo: Pontos Hidraulicos

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

09

Sala 1º andar / Área Gourmet

ESCALA 1:50

- 1 Sofá retrátil
- 2 Canto Alemão
- 3 Bancada de Granito
- 4 Banqueta Alta Industrial Cozinha Balcão Bancada Bar
- 5 Cuba em Aço Inox Polido
- 6 Banqueta Alta Com Encosto Em Junco
- 7 Churrasqueira predial pré moldada- modelo quadra cimento natural
- tv smart 50

Conteúdo: Sala 1º andar / Área Gourmet

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

10

Pontos de luz para Sala 1º andar / Área Gourmet

ESCALA 1:50

- Painel de led embutir 24w
- Spot de led luz Branca embutir 5w

Conteúdo: Pontos de luz para Sala 1º andar / Área Gourmet

Design: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

11

Rebaixamento Sala 1º andar / Área Gourmet

ESCALA 1:50

Notas

Rebaixamento liso por todo o ambiente apenas com corte para Luminárias, Pendentes e Churrasqueira na Área Gourmet

Conteúdo: Rebaixamento Sala 1º andar / Área Gourmet Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

12

Rebaixamento 2º Andar

ESCALA 1:50

Rebaixamento liso por todo o ambiente apenas com corte para luminárias e spots

1 Abertura de 60 cm para passagem, para manutenção nas caixas.

Notas

Rebaixamento liso por todo o ambiente apenas com corte para luminárias, spots e manutenção das caixas.

Conteúdo: Rebaixamento 2º Andar

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

13

Luminarias

ESCALA 1:50

- Painel de led embutir 24w
- Spot de led luz Branca embutir 5w

Conteúdo: Luminarias

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

14

Pontos de Tomadas

ESCALA 1:50

Legendas	
	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO
	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES
	INTERRUPTOR THREE WAY
	TOMADA BAIXA
	TOMADA MÉDIA
	TOMADA MÉDIA DUPLA
	QUADRO GERAL DE ENERGIA

Notas

TOMADA BAIXA As tomadas baixas que estiverem para as mesas de computador e ficarem com altura de 80 cm em relação ao chão.

TOMADA BAIXA Todas as demais tomadas baixas ficarem com altura de 60 cm em relação ao chão.

TOMADA MÉDIA As tomadas Médias que estão para a TV nos quartos ficarem com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.

TOMADA MÉDIA DUPLA As tomadas Médias Duplas que estão para a TV da sala ficarem com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.

TOMADA 220W As tomadas 220w do Ar condicionado ficará com altura de 220 a 230 cm, em relação ao chão, logo a cima da janela.

TOMADA 220W As tomadas 220w do chuveiro ficará com altura de 220 a 230 cm, em relação ao chão, logo a cima do chuveiro.

Conteúdo: Pontos de Tomadas

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

15

Banheiro

ESCALA 1:50

Conteudo: Banheiro

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

16

Sala / Corredor

ESCALA 1:50

Conteudo: Sala / Corredor

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

17

Planta Elétrica Sala

ESCALA 1:50

(A)

(B)

(C)

Legendas

	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES INTERRUPTOR THREE WAY
	TOMADA BAIXA
	TOMADA MÉDIA DUPLA

Notas

INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO / INTERRUPTOR THREE WAY Os interruptores de 1 seção terá altura padrão de 120 cm

TOMADA BAIXA Todas as demais tomadas baixas ficaram com altura de 60 cm em relação ao chão.

TOMADA MÉDIA DUPLA As tomadas Médias Duplas que estão para a TV da sala ficaram com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.

Conteúdo: Planta Elétrica Sala

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

18

Quarto 1

ESCALA 1:50

Conteúdo: Quarto 1

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

19

Planta Elétrica Quarto 1

Legendas	
	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO
	TOMADA BAIXA
	TOMADA MÉDIA
	PONTO AR CONDICIONADO

Notas

- INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO** Os interruptores de 1 seção terá altura padrão de 120 cm
- TOMADA BAIXA** As tomadas baixas que estiverem para as mesas de computadore ficaram com altura de 80 cm em relação ao chão.
- TOMADA BAIXA** Todas as demais tomadas baixas ficaram com altura de 60 cm em relação ao chão.
- TOMADA MÉDIA** As tomadas Médias que estão para a TV nos quartos ficaram com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.
- TOMADA 220W** As tomadas 220w do Ar condicionado ficará com altura de 220 a 230 cm, em relação ao chão, logo a cima da janela.

Quarto 2

ESCALA 1:50

Conteúdo: Quarto 2

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

21

Planta Elétrica Quarto 2

ESCALA 1:20

Legendas	
	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO
	TOMADA BAIXA
	TOMADA MÉDIA
	PONTO AR CONDICIONADO

Notas

- INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO** Os interruptores de 1 seção terá altura padrão de 120 cm
- TOMADA BAIXA** As tomadas baixas que estiverem para as mesas de computadore ficaram com altura de 80 cm em relação ao chão.
- TOMADA BAIXA** Todas as demais tomadas baixas ficaram com altura de 60 cm em relação ao chão.
- TOMADA MÉDIA** As tomadas Médias que estão para a TV nos quartos ficaram com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.
- TOMADA 220W** As tomadas 220w do Ar condicionado ficará com altura de 220 a 230 cm, em relação ao chão, logo a cima da janela.

	Conteúdo: Planta Elétrica Quarto 2	Designer: Classy Achitecture	Folha 22
	Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves	Data: 10/07/2023	

Quarto 3
ESCALA 1:50

Conteúdo: Quarto 3

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

23

Planta Elétrica Quarto 3

ESCALA 1:20

Legendas	
	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO
	TOMADA BAIXA
	TOMADA MÉDIA
	PONTO AR CONDICIONADO

Notas

- INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO** Os interruptores de 1 seção terá altura padrão de 120 cm
- TOMADA BAIXA** As tomadas baixas que estiverem para as mesas de computadore ficaram com altura de 80 cm em relação ao chão.
- TOMADA BAIXA** Todas as demais tomadas baixas ficaram com altura de 60 cm em relação ao chão.
- TOMADA MÉDIA** As tomadas Médias que estão para a TV nos quartos ficaram com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.
- TOMADA 220W** As tomadas 220w do Ar condicionado ficará com altura de 220 a 230 cm, em relação ao chão, logo a cima da janela.

Conteúdo: Planta Elétrica Quarto 3

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

24

Planta Elétrica Quarto 3

ESCALA 1:20

Legendas	
	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO
	TOMADA BAIXA
	TOMADA MÉDIA
	PONTO AR CONDICIONADO

Notas

- INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO** Os interruptores de 1 seção terá altura padrão de 120 cm
- TOMADA BAIXA** As tomadas baixas que estiverem para as mesas de computadore ficaram com altura de 80 cm em relação ao chão.
- TOMADA BAIXA** Todas as demais tomadas baixas ficaram com altura de 60 cm em relação ao chão.
- TOMADA MÉDIA** As tomadas Médias que estão para a TV nos quartos ficaram com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.
- TOMADA 220W** As tomadas 220w do Ar condicionado ficará com altura de 220 a 230 cm, em relação ao chão, logo a cima da janela.

Conteúdo: Planta Elétrica Quarto 3

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

25

Quarto 4
 ESCALA 1:50

Conteúdo: Quarto 4

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

26

Planta Elétrica Quarto 4

ESCALA 1:20

Legendas

	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO
	TOMADA BAIXA
	TOMADA MÉDIA
	PONTO AR CONDICIONADO

Notas

- INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO** Os interruptores de 1 seção terá altura padrão de 120 cm
- TOMADA BAIXA** As tomadas baixas que estiverem para as mesas de computadore ficaram com altura de 80 cm em relação ao chão.
- TOMADA BAIXA** Todas as demais tomadas baixas ficaram com altura de 60 cm em relação ao chão.
- TOMADA MÉDIA** As tomadas Médias que estão para a TV nos quartos ficaram com altura de 130 a 140 cm em relação ao chão.
- TOMADA 220W** As tomadas 220w do Ar condicionado ficará com altura de 220 a 230 cm, em relação ao chão, logo a cima da janela.

Conteúdo: Planta Elétrica Quarto 4

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

27

Escada de Acesso ao 2º andar

ESCALA 1:50

VISÃO SUPERIOR

VISÃO LATERAL

VISÃO ISOMETRICA

VISÃO FRONTAL

Conteúdo: Escada de Acesso ao 2º andar

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Designer: Classy Achitecture

Data: 10/07/2023

Folha

28

Guarda Roupa do Quarto 1 e 2

ESCALA 1:50

VISÃO SUPERIOR

Notas

Guarda Roupa feito com estrutura metálicas, perfil de (0,48 mm) e tampos de drywall.

As portas serão de vidro ou blindex

VISÃO LATERAL

VISÃO ISOMETRICA

Conteúdo: Guarda Roupa do Quarto 1 e 2

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

29

Guarda Roupa do Quarto 3

ESCALA 1:50

VISÃO SUPERIOR

Notas

Guarda Roupa feito com estrutura metálicas, perfil de (0,48 mm) e tampos de drywall.

As portas serão de vidro ou blindex

VISÃO LATERAL

VISÃO ISOMETRICA

Conteúdo: Guarda Roupa do Quarto 3

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

30

Guarda Roupa do Quarto 4

ESCALA 1:50

VISÃO SUPERIOR

VISÃO LATERAL

Notas

Guarda Roupa feito com estrutura metálicas, perfil de (0,48 mm) e tampos de drywall.

As portas serão de vidro ou blindex

VISÃO ISOMETRICA

VISÃO FRONTAL

Conteúdo: Guarda Roupa do Quarto 4

Designer: Classy Achitecture

Cliente: Vagner Estevam Dos Reis Alves

Data: 10/07/2023

Folha

31